

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 159-174
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13978229)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13978229>

Penerapan Prinsip Etika Lingkungan di Komunitas Selaras Alam Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Agil Shodiki Manurung¹, Nunu Burhanuddin²

¹²UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: agildikii@gmail.com¹, nunuburhanuddin@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Manusia merupakan makhluk yang diberikan amanah oleh Allah SWT untuk mengelola dan menjaga kelestarian bumi. sebagai *khalifah* sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjalankan perintah Allah SWT dengan menghormati lingkungan dan berperilaku dengan sebaik-baiknya. Manusia merupakan makhluk yang mempengaruhi ekosistem lingkungan yang ada di sekitarnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prinsip etika lingkungan serta penerapannya yang terdapat di Komunitas Selaras Alam, Jenis penelitian pada permasalahan kali ini adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, Komunitas Selaras Alam melakukan kegiatan berdasarkan empat prinsip utama: ibadah, saling tolong-menolong, menjaga lingkungan, dan menjaga ekosistem. Kedua, Selaras Alam percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam.

Kata Kunci: *Manusia, Lingkungan, Etika Lingkungan*

Abstract

Humans are creatures who are given a mandate by Allah SWT to manage and maintain the sustainability of the earth. As caliphs, it is the obligation of humans to carry out the commands of Allah SWT by respecting the environment and behaving in the best way possible. Humans are creatures that affect the ecosystem of the environment around them. In this regard, the formulation of the problem of this study is how the principles of environmental ethics and their application are found in the Selaras Alam Community. The type of research on this problem is qualitative research. From the results of the study, it was found that this study produced several important conclusions. First, the Selaras Alam Community carries out activities based on four main principles: worship, helping each other, protecting the environment, and protecting the ecosystem. Second, Selaras Alam believes that everyone has a responsibility to protect nature.

Keywords: *Humans, Environment, Environmental Ethics*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Potensi manusia lebih besar dibandingkan dengan makhluk lain dalam kehidupan alam. Dengan kemampuan mereka, manusia dapat memegang peran penting di dunia ini, seperti memimpin atau berfungsi sebagai khalifah Allah. Kesadaran manusia terdiri dari akal, semangat, dan hati, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan untuk mempengaruhi lingkungan alam tempat manusia tinggal. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya, seperti bagian yang tidak berfungsi dari alam. Dengan cara ini, manusia memberikan pengaruh terhadap lingkungan. (Nur Wahib, 2023)

Mengingat kapasitas mereka untuk melakukan perbuatan yang mulia, manusia diposisikan sebagai ciptaan Tuhan yang paling luar biasa dan istimewa. Sebagai salah satu spesies yang paling penting di dunia, manusia adalah ciptaan yang paling ideal dan seimbang, berbeda dengan makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan dan hewan, yang diciptakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan manusia. Karena kemampuannya untuk mewujudkan pencapaian tertinggi dan termulia, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan sempurna. (Mardiyah et al., 2018)

Manusia adalah makhluk paling penting di Bumi, dan karena manusia memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang paling mulia dan tinggi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terbesar dan teristimewa di antara makhluk lainnya. Manusia diberi kebebasan untuk melakukan

apa yang mereka sukai sebagai khalifah namun, kebebasan ini memengaruhi cara kehidupan di Bumi diatur. Semua tindakan manusia di Bumi bergantung pada kehendak mereka dan pikiran mereka yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah.

Secara harfiah khalifah berarti wakil atau pengganti Tuhan. Istilah ini, bagaimanapun, memiliki arti yang lebih luas, yaitu bahwa orang yang dipercaya oleh Tuhan diberikan tanggung jawab untuk mengendalikan semua kekuatan yang mereka miliki. Sebagai perwakilan Tuhan di bumi, mereka bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan kehendak-Nya. Mereka melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Orang yang melakukan perbuatan ini disebut sebagai "khalifah Allah", yang berarti bahwa mereka bertanggung jawab untuk menunjukkan prinsip-prinsip ilahi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka diwajibkan untuk bertindak adil, bijaksana, dan menjaga keharmonisan antara manusia dengan makhluk lainnya (Aini, 2020). Tugas manusia sebagai khalifah yang berhubungan dengan alam yaitu: 1) Mengkulturkan Alam (membudayakan alam) berarti membudayakan alam sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi manusia; 2) Mengkulturkan budaya berarti mengubah budaya atau produk manusia sesuai dengan alam agar tidak merusak alam atau lingkungannya, sehingga tidak merusak manusia dan lingkungannya; 3) Mengislamkan budaya berarti mengubah budaya atau produk manusia sesuai dengan alam sehingga tidak merusaknya (Iswanto, 2013)

Peran ini diiringi dengan manfaat dan hukuman dengan mengharuskan manusia untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam di sekitarnya. Dalam kapasitas ini, kekhalifahan juga dapat berfungsi sebagai ujian bagi manusia tentang bagaimana mengelola lingkungan, ini akan menentukan apakah manusia akan melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Tuhan atau mungkin menyebabkan bencana. Jika individu atau kelompok menyebabkan kerusakan, ada kemungkinan tanggung jawab ini akan dialihkan ke generasi mendatang. Mengamati alam semesta untuk mendapatkan informasi yang memungkinkan mereka untuk melestarikan cara hidup mereka adalah tugas lain manusia sebagai khalifah. (Mahbub, 2019)

Lingkungan dan kehidupan di dalam agama Islam, sangat dijaga dan diperhatikan keberlanjutannya. Sudah banyak dalil baik Al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan bahwa itu adalah kewajiban manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya sendiri dan kehidupan makhluk lain di Bumi, bahkan dalam kondisi yang sangat berbahaya (Hipzon, 2018). Selain itu, Islam menekankan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Bumi. Orang-orang yang beragama Islam dididik untuk bekerja sama satu sama lain dalam upaya melakukan kebaikan dan melestarikan lingkungan. Konsep ini disebut khilafah, dan setiap orang berfungsi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi dengan tanggung jawab menjaga dan menjaga ciptaan Allah. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, umat Islam diharapkan dapat membantu upaya global untuk menjaga kehidupan dan lingkungan Bumi. Berbagai kebiasaan sehari-hari orang Islam menunjukkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Wudhu, yang dilakukan lima kali sehari sebelum shalat, misalnya, mengajarkan orang Islam cara bijak menggunakan air. Selain itu, ajaran tentang kebersihan dan perlindungan hewan menunjukkan perhatian Islam terhadap semua aspek alam dan kehidupan.

Prinsip etika lingkungan menekankan keselarasan antara Tuhan, alam, dan manusia. Ini dimulai dengan kesadaran untuk menjaga keseimbangan alam sebagai paradigma kepedulian terhadap lingkungan merupakan komponen penting dari iman. Karena alam menunjukkan hakikat Tuhan, mencintai alam merupakan bagian dari mencintai Tuhan. Kita dapat mengatakan bahwa ketaqwaan kita kepada Allah SWT terdiri dari upaya kita untuk menjaga alam semesta (Gufon & Hambali, 2022). Etika lingkungan hidup juga menekankan hak alam, hak untuk berada, hak hidup dan hak berkembang. Setiap kehidupan secara global memiliki nilai tersendiri bagi diri makhluk hidup itu sendiri. Keberadaan makhluk hidup bernilai dikarenakan makhluk lainnya. Perilaku manusia sangat mempengaruhi faktor kerusakan lingkungan, mulai dari eksploitasi terhadap alam, hingga tidak peduli dalam menjaga keseimbangan alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Etika Lingkungan

Etika lingkungan adalah cabang dari etika terapan yang berfokus pada kerangka kerja etis untuk pelestarian dan perbaikan lingkungan sebagai ajaran yang berisi pedoman tentang bagaimana

manusia harus hidup dengan baik sebagai manusia, atau sebagai ajaran yang berisi pedoman tentang perilaku manusia yang baik dan buruk, yaitu pedoman yang harus diikuti dan pedoman yang harus dihindari. Etika lingkungan pertama kali dipelajari sebagai sebuah filosofi dan dibahas secara ekstensif pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pada kenyataannya, tujuan dari standar, peraturan, dan pedoman ini adalah untuk mengartikulasikan, menegakkan, dan melestarikan cita-cita tertentu (Sukmawan & Nurmansyah, 2012). Etika lingkungan adalah disiplin ilmu yang mengkaji norma-norma moral dan peraturan yang memandu perilaku manusia terhadap alam, serta cita-cita dan prinsip-prinsip moral yang memotivasi tindakan manusia dalam hal tersebut. Etika lingkungan lebih dikenal sebagai kritik terhadap etika yang hanya digunakan oleh manusia untuk komunitas sosial manusia. Etika lingkungan menuntut agar moralitas dan etika yang eksklusif pada komunitas sosial manusia itu, seharusnya juga diterapkan pada kelompok biotik atau ekologis. Pendekatan yang berbeda untuk membicarakan etika lingkungan adalah bahwa ia juga dianggap sebagai analisis kritis terhadap standar moral dan ajaran yang telah diterima oleh masyarakat manusia sebagai sesuatu yang dapat diterapkan pada komunitas yang lebih besar. Untuk mencapai moral lingkungan, tindakan praktis manusia harus mengikuti seperangkat standar moral lingkungan, yang disebut sebagai etika lingkungan. Dalam hal etika lingkungan, manusia tidak hanya terbatas pada menimbang hak dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan; mereka juga harus mengendalikan berbagai kegiatan yang menjaga lingkungan dan membatasi perilaku mereka. (Asroni, 2022).

Tujuan utama dari etika lingkungan adalah untuk memberikan panduan tentang bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam. Hal ini mencakup tindakan dan perilaku langsung terhadap manusia lain yang berdampak pada lingkungan. Sumber daya alam adalah aset yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dari sudut pandang ekonomi, budaya, sosial, hukum, dan politik, menurut prinsip-prinsip etika lingkungan. Ruang hidup masyarakat lokal termasuk lingkungan dan sumber daya alam dalam etika lingkungan. (Mulyani & Firmansyah, 2020).

Hal tersebut menjadi semakin relevan dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena mereka menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam dan ekosistemnya. Pada dasarnya, etika lingkungan hidup mengajarkan bahwa alam adalah milik kita semua dan harus dihargai bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki nilai intrinsik. Dengan mengetahui bahwa setiap elemen alam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kita belajar untuk bertindak lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi kita dengan lingkungan kita. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan untuk membuat lingkungan menjadi bersih, sehat, dan terjaga. Ada setidaknya sembilan prinsip etika lingkungan (Nafi, 2018).

a. Sikap Hormat terhadap Alam

Terlepas dari perbedaan sudut pandang antara antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme, semua teori lingkungan ini sama-sama menegaskan bahwa alam semesta harus dihormati dan dipelihara. Menghormati Alam adalah prinsip utama bagi manusia sebagai bagian dari alam. Gagasan ini menunjukkan bahwa ada banyak cara bagi manusia untuk menghargai alam, termasuk merawat alam dan segala isinya, menjaga kelestariannya, dan melestarikannya. (Muslim, 2007).

b. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang dimaksud di sini bersifat kolektif, dan bukan individu. Hal ini dikarekan manusia secara ontologis merupakan bagian dari alam. Klaim ini menunjukkan bagaimana manusia bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistem alam. Hal ini menyiratkan bahwa, sebagai khalifah di bumi, adalah tugas bersama kita untuk melindungi dan merusak alam.

c. Solidaritas Kosmis

Solidaritas Kosmis merupakan upaya mendorong manusia untuk mengambil tindakan pro-alam, lingkungan serta menentang kerusakan yang dapat mencederai alam. Manusia memiliki kedudukan sederajat dengan makhluk lain di alam ini. Manusia dan alam saling memiliki nilai dan rasa moral yang sama sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk hidup lainnya.

d. Prinsip Kasih Sayang

Sebagai sesama makhluk ekologis manusia diharapkan untuk bisa mencintai, menyayangi dan peduli kepada alam dan seluruh isinya. Dengan rasa belas kasih maka akan timbul rasa cinta kepada

sesama makhluk alam. Disaat kita menjaga, merawat, memelihara maka lingkungan sekitar juga akan memberikan rasa cinta dan damai dan saling memberikan manfaat.

e. Prinsip *No Harm*

Tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Dengan kata lain, kewajiban dan tanggung jawab moral bisa dinyatakan dalam bentuk maksimal dengan melakukan tindakan merawat (*care*), melindungi, menjaga, dan melestarikan alam. Tidak menyakiti binatang, tidak menyebabkan punahnya keberadaan makhluk lainnya.

f. Selaras dengan Alam

Tidak berlebih dalam melakukan eksploitasi terhadap alam. Prinsip ini tidak kalah penting dengan prinsip lainnya. Krisis ekologi sejauh ini terus terjadi disebabkan pandangan antroposentrisme yang melihat bahwa alam sebagai objek eksploitasi dan pemuas nafsu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pandangan ini tentu akan merusak eksistensi alam dan makhluk hidup lainnya. Kalau manusia kurang menyadari bahwa mereka merupakan makhluk integral dari alam yang. Jikalau pandangan ini terus berakar maka dampaknya akan terus berkepanjangan kerusakan alam sehingga alam akan mengalami nilai nilai dan manusia pun akan merasakan kerugiannya.

Kalau manusia memahami dirinya sebagian dari integral dari alam, ia harus memanfaatkan alam secara secukupnya. Ada batas untuk hidup secara layak sebagai manusia, maka prinsip hidup sederhana untuk menjaga keselarasan dengan alam merupakan prinsip fundamental yang harus ditanamkan dimulai sejak dini (Keraf, 2010).

g. Prinsip Keadilan

Menurut prinsip ini, setiap orang memiliki akses yang sama untuk menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup, dan kenikmatan penggunaan sumber daya yang terdapat di alam atau kosmos secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsep keadilan dapat diterapkan dalam politik ekologi, karena pemerintah dituntut untuk memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian alam. (Keraf, 2010).

h. Prinsip Demokrasi

Setiap orang dan masyarakat mendapatkan jaminan untuk memperjuangkan kepentingan dalam konteks lingkungan hidup. Dalam prinsip demokrasi ini kaitannya dengan lingkungan hidup, bahwa menjamin masyarakat untuk mempunyai hak dalam memperjuangkan kepentingan di bidang lingkungan, berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan hidup agar tetap pada jalur yang menyelaraskan dengan alam sehingga terbentuk keseimbangan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya.

i. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini untuk mengingatkan para penguasa untuk tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya untuk merusak alam. Kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Kesembilan prinsip ini, akan terlaksana jika setiap pribadi menyadari bahwa kita bukanlah satu-satunya yang tinggal di muka bumi. Setiap makhluk memiliki fungsi tertentu yang harus dilakukan. Merusak alam berarti menghancurkan rumah sendiri. Hal ini juga berarti menghancurkan diri sendiri. Penggunaan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkannya secara bertahap telah membunuh generasi saat ini dan dirinya sendiri. Untuk melestarikan kehidupan di Bumi, oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi etika dalam melindungi alam. Serta menyadarkan manusia akan menjaga tingkah laku antar sesama makhluk Tuhan (Gufon & Hambali, 2022). Karena perlu diketahui bahwa lingkungan yang sehat terdapat manusia yang hebat, tentu manusia menginginkan lingkungan hidup yang terjaga dan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada manusia yang tinggal di muka bumi untuk terciptanya kehidupan yang harmoni.

Komunitas Selaras Alam

a. Sejarah Berdirinya

Istana Rakyat Selaras Alam adalah sebuah komunitas yang berada di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tahun 2009. Komunitas ini dikelola oleh masyarakat dan para petani yang berada disekitar nagari lasi. Suardi Mahmud sebagai pendiri komunitas ini, merasa prihatin dengan kondisi lingkungan yang terjadi disekitarnya, pembuangan sampah sembarangan di panorama baru bukittinggi, dan melihat bencana alam seperti longsor di Aceh pada tahun 2005, dan gempa di Liwa Sumatera Selatan dan khususnya di lereng Gunung Marapi

yang sebagian gundul akibat penebangan liar akibatnya bencana alam dan krisis lingkungan, tanah longsor dan banjir kerap terjadi. Setelah pensiun sebagai guru di Bukittinggi. Suardi kembali ke Lasi dan ia sempat dipilih menjadi wali nagari (kepala desa) Lasi dari tahun 2002 hingga 2007. Melihat keadaan alam dan lingkungan pada saat itu dan khususnya di nagari suardi dan masyarakat lasi Suardi bergerak untuk melakukan reboisasi hutan di lereng gunung marapi.

Tahun 2009, Suardi bergerak untuk membangun kesadaran masyarakat Lasi untuk peduli terhadap alam yang sering sekali terjadi bencana. kegiatan mereka terhimpun dalam komunitas yang mereka beri nama Selaras Alam. Dengan nama itu, mereka berharap manusia dapat hidup selaras dengan alam dan dengan menjaga alam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud:

“Komunitas selaras alam yang lahir dari kepedulian mendalam akan lingkungan hidup dan keinginan untuk menciptakan perubahan positif dalam perlindungan alam mendorong perubahan cara pandang khususnya masyarakat setempat terhadap lingkungan. Kita menyadari bahwa manusia ini merupakan salah satu makhluk hidup di bumi yang hidup berdampingan dengan alam, karena kita berdampingan dengan alam sudah seharusnya kita menjaga keseimbangan dengan alam.” (Suardi, 2024)

Dengan kesadaran itu suardi dibantu dengan para masyarakat yang ada di Nagari Lasi menciptakan gerakan yang peduli terhadap lingkungan mereka. Namun gerakan yang mereka pelopori bukan hanya untuk menaikkan eksistensi mereka saja, justru untuk membangkitkan kepedulian terhadap lingkungan mereka juga berupaya memperbaiki ekonomi masyarakat setempat. Dengan menyediakan wadah dalam komunitas yang terletak sangat strategis di lereng marapi dan tidak jauh dari pemukiman terdiri dari lima bangunan yaitu 4 bangunan dasar yang sering dipakai untuk diskusi setiap hari minggu dan terdapat kamar mandi bersebelahan dengan dapur yang biasa digunakan untuk komunitas-komunitas lain yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah komunitas istana rakyat selaras alam. Bangunannya pun dibangun dengan nuansa rumah adat minangkabau dan dikerjakan secara bergotong-royong dengan masyarakat setempat.

b. Kegiatan dalam Komunitas

Selain fokus terhadap lingkungan komunitas yang dibangun ini juga menjadi tempat para petani berkumpul untuk mendiskusikan berbagai isu seperti, isu lingkungan, budaya, ekonomi dan hukum. Khusus nya isu berkaitan keselarasan manusia dengan alam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud:

“Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan akal seharusnya menjaga ala yang hidup berdampingan dengan kita, Manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada nya alam, karena kita telah diberikan kepercayaan untuk menjaga alam maka sebaiknya kita merawat dan jangan mengambil kekayaan alam dengan sesuka hati yang berdampak menjadi kerusakan alam” (Suardi, 2024).

Untuk selalu menjadi pengingat bahwa alam itu harus dijaga sesuai dengan nilainya di dalam komunitas ini juga sering melaksanakan beberapa kegiatan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Adapun kegiatan yang lakukan seperti:

1) Berkumpul dan Berdiskusi

Kegiatan ini dilakukan pada tiap hari minggu pada pukul 13:00 wib-selesai. Membahas isu-isu lingkungan dan keselarasan dengan alam dalam bertani dan kehidupan sehari-hari. dan pelatihan cara membuat kopi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah yang melakukan kunjungan ke komunitas selaras alam.

2) Melakukan penanaman ulang dan merawat tanaman

Melakukan penanaman ulang dan merawat tanaman salah satunya kopi. Lingkungan dapat terjaga karena tanaman kopi dapat menahan air dan tanaman kopi juga memerlukan tanaman pelindung yang dapat menyimpan dan menahan air cabai, jahe dan memantau perkembangan ternak lebah madu yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3) Melaksanakan kolaborasi

Melakukan kolaborasi dengan komunitas lain dalam upaya membangkitkan kesadaran lingkungan. atau berupaya bentuk kampanye untuk merubah perilaku masyarakat yang merusak lingkungan.

4) Memberikan Edukasi

Pembelajaran berupa pengetahuan mengenai pertanian kepada masyarakat sekitar, dengan bercocok tanam menggunakan pupuk yang berasal dari kotoran ternak atau pupuk kompos lainnya yang tidak berbau kimia dan memperhatikan keberadaan lingkungan dengan cara bertanam tidak merusak lingkungan di sekitar, lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan perilaku mengenai wawasan lingkungan yang bertanggung jawab, baik secara individu maupun kelompok.

5) Kegiatan Sosial Masyarakat

Kegiatan sosial seperti senam pagi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar guna membiasakan hidup sehat sambil menikmati indahnya alam semesta dan asri nya udara yang berada di komunitas selaras alam.

6) Sebagai Tempat Pembelajaran

Pembelajaran bagi anak-anak seperti mengkaji budaya minangkabau, mengulang pelajaran dari sekolah, dan pembelajaran untuk mencintai lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Selaras alam tersebut bebas dilakukan oleh masyarakat umum tanpa di pungut biaya masuk. Akan tetapi diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan tanaman-tanaman yang ada disekitar wilayah Komunitas Selaras Alam.

c. Visi dan Misi Komunitas Selaras Alam

Selaras Alam merupakan komunitas yang bergerak dalam pengupayaan hidup selaras dengan alam serta merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan lokasi yang berdekatan bersama masyarakat komunitas ini pun tidak hanya sekedar fokus terhadap lingkungan, namun juga berupaya untuk membangkitkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi pertanian yang baik dan tidak secara berlebihan dalam menggunakan lingkungan.

Visi dari komunitas Selaras alam adalah “Membawa perubahan cara pandang terhadap pelestarian lingkungan guna mewujudkan keselarasan dengan alam serta kesejahteraan ekonomi masyarakat”. Selain itu visi dari Komunitas Selaras juga diuraikan kedalam 3 misi yaitu:

1) Aksi Nyata Pelestarian

Menginisiasi dan melaksanakan kegiatan nyata dalam upaya melestarikan lingkungan seperti reboisasi hutan, dan penanaman pohon-pohon yang membantu membangkitkan ekonomi masyarakat. Serta menanam tumbuhan di sekitar selaras alam.

2) Edukasi Kepada Masyarakat

Melakukan pemahaman kepada masyarakat di segala kalangan usia baik itu pemuda bahkan sampai kepada lansia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan, budaya, bantuan hukum, ekonomi dan prinsip-prinsip dalam melestarikan lingkungan. Pemahaman terhadap

3) Kemandirian Masyarakat

Mengembangkan sikap mandiri kepada masyarakat dengan mengawasi kebijakan publik yang pro dengan lingkungan dan kebangkitan ekonomi masyarakat.

Visi dan Misi dari komunitas alam tersebut kemudian diturunkan guna mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai Komunitas Selaras Alam. Adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

- 1) Menambah tanaman pohon yang bermanfaat untuk masyarakat dan berguna untuk keseimbangan manusia dengan alam yang ramah lingkungan
- 2) Membangun kepedulian dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat luas dalam pelestarian lingkungan
- 3) Terwujudnya masyarakat yang harmoni dengan keberadaan alam semesta.
- 4) Memfasilitasi masyarakat yang satu visi dan misi selaras alam dengan mengedepankan kemandirian secara ekonomi.

Prinsip Etika Lingkungan Hidup di Komunitas Selaras Alam

a. Prinsip Ibadah

Manusia adalah bagian dari alam ciptaan Allah SWT yang ada di bumi. Hidup manusia dibawah langit diatas bumi diwajibkan agar senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan cara menyembah dan melakukan pengabdian utama kepadanya beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dengan kata lain tetap melakukan ibadah dan ketaatan kepada-Nya sebagai hamba Allah. Manusia didorong oleh al-Qur'an agar mampu mengatur dirinya untuk senantiasa berbuat kebaikan dengan

amal-amal shalih berkualitas, salah satu diantaranya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan benar dan konsekuen (Miskahuddin, 2019).

Sebagai manusia sudah sewajibnya untuk melaksanakan perintah sang pencipta, sebagai dengan hasil wawancara dengan sekretaris dari komunitas Selaras Alam bapak Litafsir Datuak nan Panjang:

“Manusia bukan hanya makhluk yang individu, masih ada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Sebagai manusia yang baik dan sadar bahwa dengan beribadah tidak hanya sholat, sedekah, puasa dan zakat saja. Tapi menjaga alam juga merupakan ibadah” (Litafsir, 2024).

Allah SWT melarang manusia melakukan kerusakan di bumi, dengan prinsip ini Komunitas Selaras Alam menyadari bahwa dengan melaksanakan perintah tersebut merupakan amal ibadah, bukan hanya sholat saja, namun dengan menjaga alam kita bisa beribadah kepada Allah SWT. Pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang pengurus kebudayaan yang ada di Komunitas tersebut dapat dilihat secara langsung bagaimana penerapan yang diajarkan di dalam Komunitas Selaras Alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta memberikan pemahaman nilai-nilai ibadah dalam menjaga lingkungan kepada masyarakat khususnya anak-anak penerus generasi yang diharapkan mampu melanjutkan pelestarian lingkungan. Hal ini dipertegas oleh Bapak Suardi Mahmud:

“Edukasi yang diberikan kepada anak-anak pada setiap hari minggu pagi merupakan kepedulian kita dalam menanamkan nilai-nilai ibadah seperti untuk hormat kepada orang tua dan lingkungan sekitar, tidak menganiaya hewan. Kegiatan edukasi ini merupakan langkah yang harus senantiasa dilakukan, terutama kepada anak-anak penerus generasi yang nantinya akan mewarisi alam semesta ini” (Suardi, 2024)

Penanaman nilai-nilai ibadah dalam Komunitas Selaras Alam merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki setiap manusia. Ibadah yang dilakukan bukan sekedar sholat dan berpuasa saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suardi Mahmud:

“Ibadah bukan sekedar sholat, puasa, dan haji saja. Menanam pohon dan merawat lingkungan juga bernilai ibadah karena kita menjaga bumi yang diciptakan oleh Allah, maka kita yang tinggal di dalamnya wajib merawat alam ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekecil apapun perbuatan yang baik akan tetap juga dinilai pahala oleh Allah” (Suardi, 2024).

Hal demikian menjadi landasan dalam berprinsip etika lingkungan hidup menurut Komunitas Selaras Alam yang berupaya menjaga dan merawat lingkungan dengan nilai-nilai ibadah.

b. Prinsip Sikap Saling Tolong Menolong

Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, dan dengan demikian, kita harus saling membantu dan terlibat dalam interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan dan berbagi ide. Kesadaran manusia akan peran dan statusnya dalam masyarakat, serta tugas dan tanggung jawabnya di dalamnya, merupakan hal yang menjadi esensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Prinsip dasar dari sosialitas adalah pengakuan akan saling ketergantungan, saling membutuhkan, dan keinginan untuk membantu satu sama lain. (Syahputra, 2020). Saling bahu membahu sesama manusia maupun membantu spesies lainnya sedikit menggambarkan bahwa manusia memiliki jiwa sosial. Tolong menolong dalam kebaikan ini dan sikap saling menghargai dampak menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang sesama makhluk hidup. Menghargai keberadaan manusia dan makhluk lain dengan cara sederhana memberikan manfaat kebaikan kepada sesama.

Tolong-menolong yang menjadi prinsip di Komunitas Selaras Alam ini dikemas dengan sikap solidaritas sesama dalam mengupayakan kesejahteraan bersama. Melakukan perbuatan yang pro alam dan juga menolong perkembangbiakan hewan seperti ayam dan lebah yang ada di Komunitas Selaras Alam. Dalam wawancara bersama salah satu anggota Komunitas Selaras Alam Bapak Awaldini:

“Kita hidup di Alam Semesta ini bukan satu-satunya, kita tidak bisa hidup tanpa manusia, tumbuhan dan semua yang ada di lingkungan kita, maka jangan sombong, jangan angkuh karena kita membutuhkan makhluk lain untuk itu di Selaras Alam ini kita saling tolong menolong baik dalam menjaga lingkungan, menanam pohon, membantu masyarakat memberikan benih tumbuhan yang dapat ditanam, kemudian hasilnya membantu ekonomi mereka, Menanam tumbuhan serta untuk menjaga dan melestarikan alam. merawat tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk mencegah kerusakan alam dan terjadinya bencana alam”(Awaldini, 2024).

Dengan Prinsip ini maka dalam mencintai alam dan saling membantu sesama makhluk hidup maka akan semakin dalam pula kualitas kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Pada dasarnya pun sebagai makhluk sosial bukan hanya pada anggota Komunitas Selaras Alam saja dampak yang besar akan dirasakan oleh masyarakat lain dengan terciptanya lingkungan yang harmoni di kehidupan sesama makhluk yang tinggal di alam semesta ini.

c. Prinsip Menjaga Lingkungan Hidup

Menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap manusia. Di tengah krisis lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana seharusnya menjadi perhatian manusia bahwa pentingnya untuk mencegah kerusakan lingkungan dimulai dari diri sendiri. Banyak aksi kecil dalam menyuarakan bentuk menjaga lingkungan dimulai dari membuang sampah pada tempatnya, serta pengelolaan sampah rumah tangga secara bijak, perbuatan tersebut seharusnya terus digalakkan demi terwujudnya kebiasaan yang positif untuk menjaga lingkungan khususnya di sekitar kita. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Suardi Mahmud (Miskahuddin, 2019)

“Peran komunitas Selaras Alam merupakan langkah kecil dalam menjaga lingkungan. Melalui inisiatif komunitas, masyarakat dapat bekerja sama dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bergotong royong dengan melakukan reboisasi di lereng gunung merapi dan membuat lingkungan yang bermanfaat, Komunitas selaras alam yang peduli lingkungan akan menciptakan lingkungan yang selaras dengan alam dengan begitu kesadaran pentingnya menjaga lingkungan merupakan prinsip kita sebagai manusia untuk peduli terhadap lingkungan.” (Mahmud, 2024)

Dari pernyataan bapak suardi diatas, bahwa dapat kita tarik benang merah demi untuk menciptakan kesadaran menjaga lingkungan sebenarnya bukan hanya peran komunitas saja, banyak peran lembaga yang dapat melakukan aksi dalam menjaga lingkungan yang selaras dengan alam seperti peran individu yang tidak boleh diabaikan. Setiap orang dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan cara-cara sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan transportasi umum, dan mematikan listrik ketika tidak digunakan. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten oleh banyak orang, dapat memberikan dampak besar bagi lingkungannya.

Kerusakan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia tidak hanya kerusakan di daratan saja, dari ayat tersebut bahwa kerusakan yang terjadi di laut pun telah diperingatkan oleh Allah SWT, Komunitas selaras alam menyadari hal tersebut bahwa senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud terhadap dampak kerusakan lingkungan sebagai berikut:

”Kebanyakan manusia lupa diri dalam memanfaatkan lingkungannya, terlambat menyadari bahwa pentingnya menjaga alam semesta baik di darat dengan cara melestarikan lingkungan dan memelihara tumbuhan dan hewan yang di darat, tidak membuang sampah ke sungai itu merupakan hormat kita terhadap lingkungan, anak sungai tercemari sebab membuang sampah ke aliran sungai yang berdampak untuk keberlangsungan hewan yang hidup di dalam sungai” (Mahmud, 2024)

Perbuatan yang tidak mencerminkan dalam merawat lingkungan tentu berdampak bukan hanya kepada satu atau dua manusia saja, akan tetapi pencemaran lingkungan pasti akan berdampak terhadap spesies lainnya. Tindakan yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan juga akan berdampak pada semua makhluk hidup. Semua orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup, dan itu harus dilakukan dengan serius dan berkelanjutan. Mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah di tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, hingga berpartisipasi dalam penghijauan dan daur ulang, setiap orang memiliki peran penting dalam pelestarian alam. Penebangan hutan secara berlebihan akan merusak ekosistem yang terdapat di dalam hutan, limbah pabrik yang dialirkan ke sungai akan merusak air dan ikan-ikan serta hewan lainnya yang berenang di dalam nya.

Dengan kesadaran dan tindakan secara kolektif dalam menjaga lingkungan hidup adalah investasi jangka panjang, tentu hasilnya akan dinikmati oleh anak dan cucu-cucu kita nanti supaya kehidupan yang jauh lebih baik. Karena apabila manusia masih saja terus menunjukkan sikap keegoisan maka akan berdampak fatal terhadap perlindungan lingkungan hidup yang akan terus dikucilkan.

d. Prinsip Menjaga Ekosistem Alam

Ekosistem, yang sering dikenal sebagai sistem lingkungan, berfungsi sebagai ilustrasi tentang bagaimana sebuah sistem berfungsi. Ekosistem terdiri dari banyak kelompok hewan dan tumbuhan

serta lingkungan alamnya, di mana materi, energi, dan informasi terus bergerak melalui bagian-bagian penyusun sistem. Agar ekosistem secara keseluruhan berfungsi secara teratur dan bermanfaat bagi semua anggotanya, lingkungan perlu dijaga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofri Hendra:

“Manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang telah diberikan amanah untuk menjadi khalifah memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keteraturan lingkungan dan sistem lingkungan ini.” (Hendra, 2024)

Pernyataan tersebut merupakan salah satu dorongan bagi Komunitas Selaras Alam untuk menyadari bahwa manusia dituntut untuk mengembangkan perilaku yang baik terhadap lingkungan. Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini sesungguhnya berakar dari perilaku yang salah dari manusia dalam menyikapi dan mengelola lingkungan dan sumber dayanya (Masruri, 2014).

Ekosistem adalah kumpulan komponen lingkungan yang bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan yang komprehensif dan membentuk stabilitas, produktivitas, dan keseimbangan lingkungan. Terdapat berbagai jenis dan bentuk organisme, yang juga dikenal sebagai komponen ekosistem dalam bidang ekologi, dapat ditemukan di lingkungan alam kita. Organisme-organisme ini selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Ketika dua orang berinteraksi satu sama lain, sebuah sistem tercipta yang kita sebut sebagai ekosistem atau sistem ekologi. Oleh karena itu, ekosistem adalah unit fungsional mendasar yang berhubungan dengan cara-cara makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari berbagai sistem yang berinteraksi satu sama lain, seperti rantai makanan, siklus material, aliran energi, siklus biogeokimia, pembangunan, dan manajemen populasi.

Ada dua bagian dalam ekosistem diantaranya komponen biotik dan abiotik. Komunitas makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba, dikenal sebagai komponen biotik. Lingkungan fisik dan kimiawi yang tidak hidup, yang mencakup hal-hal seperti air, udara, nutrisi, energi matahari, dan lainnya, dikenal sebagai komponen abiotik. Sebuah proses dalam ekosistem untuk mengatur kembali perubahan yang berbeda dalam sistem secara keseluruhan, atau dalam pendekatan holistik, dikenal sebagai homeostasis. Pelepasan nutrisi makanan, penguraian bahan organik kembali menjadi bahan anorganik atau material, perluasan populasi dan makhluk hidup, serta pengaturan, perolehan, dan penyimpanan bahan, semuanya termasuk dalam mekanisme keseimbangan. (Yufitri, 2021).

Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup (manusia, fauna, dan flora) dengan unsur-unsur lingkungan lainnya di suatu tempat, yang membentuk suatu sistem ekologi atau jaringan kehidupan tertentu, dikenal sebagai ekosistem. Dalam proses interaksi, saling ketergantungan, dan adaptasi unsur-unsur lingkungan ini dalam keadaan yang seimbang, jika salah satu atau lebih unsur/komponen mengalami kerusakan, maka ekosistem tersebut akan terganggu atau bermasalah. Misalnya, jika komponen tumbuhan di ekosistem hutan tertentu dirusak atau ditebang, komponen lainnya seperti fauna, lapisan tanah, suhu, dan hidrologi akan terganggu, sehingga secara keseluruhan ekosistem hutan tersebut akan rusak atau bahkan musnah. Dampak lebih lanjutnya adalah terganggunya lingkungan manusia secara lebih kompleks. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud (Mutakin, 2018).

“Apabila manusia merusak dan mencederai sistem yang telah berjalan pada saat ini, maka secara perlahan, manusia menggali lubang kematian untuk dirinya sendiri. Merusak hutan, maka membunuh makhluk hidup yang berada di dalamnya. Manusia memiliki ketergantungan kepada alam. Jika kerusakan alam merajalela, manusia juga akan merasakan akibat dari kerusakan tersebut.” (Mahmud, 2024)

Ketika manusia merusak ekosistem laut maka akan menghancurkan sumber makanan dan keseimbangan ekologi. Manusia berisiko menghirup polusi yang berdampak buruk pada kesehatan mereka jika udara tidak bersih. Penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan juga akan mempercepat perubahan iklim, yang dapat menyebabkan bencana alam lebih sering terjadi. Serta menebang hutan secara ilegal merusak habitat fauna dan mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida. Jika tanah dieksploitasi terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, kesuburannya akan berkurang, yang dapat mengancam ketahanan pangan. Limbah industri yang dibuang sembarangan ke sungai dan lautan mencemari air, membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu menjaga ekosistem alam itu sangatlah penting guna menciptakan sistem yang seimbang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud (Taufiq, 2016).

“Semua makhluk hidup di planet bumi ini sangat bergantung pada lingkungannya, tidak terkecuali manusia. Hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya sangat menentukan kesinambungan antar keduanya. Dengan kata lain, kelangsungan hidup manusia dan alam sangat tergantung pada sikap dan perilaku manusia sebagai khalifah di bumi sebagai subjek atau yang diberi amanah mengelola bumi” (Mahmud, 2024).

Dari pernyataan hasil wawancara di atas, walaupun sebagai subjek terhadap alam, manusia tidak serta merta dapat memperlakukan alam sekehendaknya, sebab alam dengan lingkungannya akan melakukan reaksi (perlawanan) terhadap manusia yang mengakibatkan kepunahan umat manusia di bumi. Peran manusia sebagai subjek atas alam tidak mengurangi ketergantungan manusia pada lingkungan. Ini artinya, melestarikan lingkungan sama nilainya dengan memelihara kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, dengan bentuk apapun, merupakan bumerang yang serius bagi kelangsungan kehidupan di alam dengan segala isinya ini. Dengan kesadaran ini maka kita terhindar dari sifat egois yang tidak memikirkan kepentingan kita sebagai manusia saja. Dengan prinsip ini maka kita akan menyadari bahwa bukan hanya manusia saja yang memiliki nilai di alam semesta ini namun tumbuhan, hewan maupun makhluk biotik dan biotik juga sama dengan manusia memiliki nilai-nilai kehidupan di muka bumi.

Penerapan Prinsip Etika Lingkungan Hidup di Komunitas Selaras Alam

a. Perencanaan Program Kegiatan Komunitas Selaras Alam

1) Kerjasama dengan Pemerintah

Kegiatan yang dilaksanakan di Komunitas Selaras Alam salah satunya pembelajaran menanam tumbuhan yang menghasilkan buah seperti kopi, kacang tanah, cabai dan lainnya, pemerintah mampu untuk mempromosikan hasil dari tanaman tersebut ke pasar yang lebih luas, sehingga dapat mengespor ke luar daerah lebih banyak lagi. Kerja sama yang lain dapat dilakukan seperti dorongan pemerintah kepada masyarakat supaya bisa berpartisipasi lebih untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Segala program kegiatan Komunitas Selaras Alam direncanakan akan menjalin kerja sama dengan pemerintah baik dalam bidang pertanian, edukasi masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sosfi Hendra:

Kerja sama dengan pemerintah untuk kemajuan dan perkembangan Selaras Alam merupakan rencana yang kami kira signifikan karena mengingat pemerintah punya wewenang dalam kebijakan lingkungan, Jadi kita berharap pola yang diberikan oleh pemerintah akan memenuhi perencanaan selaras alam untuk memajukan komunitas ini (Hendra, 2024).

Komunitas Selaras Alam juga berharap bukan hanya sekedar pemerintah saja yang turut ikut serta dalam mengawasi dan mendorong pergerakan Komunitas Selaras Alam dalam melaksanakan setiap edukasi kepada masyarakat, masyarakat pun harus ikut andil dalam melakukan pelestarian lingkungan yang sesuai dari prinsip-prinsip yang telah diajarkan.

2) Kerja sama dengan Komunitas Lingkungan Lain

Untuk perkembangan Selaras Alam perencanaan membangun relasi dengan komunitas lingkungan lain merupakan upaya pembangunan kerja sama dengan pihak lain. Komunitas Selaras Alam menjalin relasi untuk bisa bekerja sama dengan komunitas lingkungan lainnya supaya dapat menyebar luaskan pelestarian lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Masril Katik Bandaro:

“Untuk kerja sama dengan komunitas lain kami sedikit selektif, kami menolak kerjasama dengan komunitas ataupun lembaga yang merusak lingkungan” (Bandaro, 2024).

Membangun kerja sama dengan komunitas lain, Selaras Alam perlu secara selektif untuk menjalin kerja sama dengan melihat *track record* dari komunitas tersebut. Selaras Alam tentu tidak akan bekerja sama dengan komunitas yang memiliki tujuan merusak alam atau melakukan tindakan eksploitasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra baik dari Selaras Alam yang memiliki visi-misi yang berkomitmen menjaga lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya.

3) Menambah tanaman yang akan dilestarikan

Penambahan jenis tanaman menjadi salah satu rencana dari Komunitas Selaras Alam. Untuk saat ini jenis tanaman di Komunitas Selaras seperti kopi, kacang tanah dan cabai. Penambahan jenis tanaman ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menambah wawasan para petani mengenai jenis-jenis tumbuhan. Komunitas Selaras Alam membuka peluang kepada komunitas

lain atau individu yang bersedia menyumbangkan tanaman supaya dapat dilestarikan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati di area yang dikelola oleh komunitas tersebut, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan sekitar. Berbagai jenis tanaman tumbuhan yang akan ditanam tentu diharapkan bisa meningkatkan warisan yang baik terhadap alam untuk masa depan. Selain itu, Komunitas Selaras Alam juga berupaya melibatkan lebih banyak anggota masyarakat dalam kegiatan penanaman ini. Dengan partisipasi yang lebih luas, diharapkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dapat semakin meningkat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrizal:

Penambahan jenis tanaman merupakan rencana kita untuk memperbanyak jenis tanaman, kedepannya kita juga akan menambahkan hewan ternak yang akan meningkatkan produktifitas atau inovasi baru bagi masyarakat yang ikut andil dalam penanaman maupun perawatan di Selaras Alam (Amrizal, 2024).

Dengan lingkungan yang lebih hijau dan beragam, diharapkan kualitas udara dan tanah akan meningkat, yang akan berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat dalam jangka panjang. Komunitas Selaras Alam berharap program-program ini tidak hanya menghasilkan ekonomi yang meningkat, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

4) Sebagai tempat agrowisata

Lokasi Selaras Alam sangat mendukung untuk menjadi tempat wisata, hal ini dikarenakan banyak pemandangan yang indah, serta produktifitas yang dilakukan para petani menjadi objek yang menarik untuk dikunjungi. Oleh karena itu, para pengurus Komunitas Selaras Alam merencanakan membuat desain komunitas selaras berbasis agrowisata. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saknuddin Malin Sati:

“Kita berencana akan menjadikan tempat wisata yang bernuansa edukasi, jadi ketika mengunjungi bisa sambil belajar bagaimana menanam tumbuhan yang baik dan benar, menjaga kebersihan air serta menjaga lingkungan hidup agar bisa menjadi bermanfaat untuk banyak orang” (Sati, 2024).

Lokasi yang terletak diantara gunung marapi dan singgalang, serta tidak jauh menuju kota bukittinggi sekitar 13 KM, Komunitas Selaras Alam berpotensi menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi, mulai dari anak sekolah hingga lembaga atau komunitas lainnya yang menjadikan tempat tersebut menjadi tujuan untuk menambah wawasan mengenai alam.

b. Pelaksanaan Kegiatan di Komunitas Selaras Alam

1) Edukasi mengenai prinsip etika lingkungan hidup

Kegiatan ini telah terlaksana sebagaimana yang terdapat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Komunitas Selaras Alam. untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta terwujudnya perilaku yang baik kepada lingkungan hidup, edukasi ini menjadi pembekalan atau pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat. Menyampaikan bahwa bumi merupakan makhluk hidup yang juga memiliki nilai serta hak yang harus kita hargai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud:

“Kita berusaha untuk menegakkan Hak setiap makhluk hidup, kita tidak boleh meredam Hak makhluk lainnya hanya karena mereka tidak melakukan perlawanan kepada manusia yang membunuh dan melakukan eksploitasi terhadap alam. Kita meyakini apabila manusia mampu hidup harmoni dengan makhluk lainnya yang juga memiliki nilai kehidupan dalam hidup mereka sendiri maka keselarasan sesama ciptaan Allah akan berjalan, apa yang kita lakukan kepada alam juga akan berpengaruh terhadap manusia dan makhluk lainnya. Jadi sebagai makhluk yang diberikan kelebihan dari Allah SWT semestinya kita berpikir untuk melakukan perbuatan yang menyakiti lingkungan kita sendiri, menyakiti bumi berarti sama saja menggali lubang kematian untuk kita sendiri (Mahmud, 2024).

Keyakinan dari bapak suardi yang mewakili keseluruhan anggota yang terdapat di Selaras Alam melahirkan pemahaman kepada masyarakat bahwa manusia hanya makhluk biologis yang sama dengan makhluk lainnya. Manusia merupakan bagian dari suatu keseluruhan atau pusat dari seluruh alam semesta. Dengan begitu manusia tidak ada bedanya dengan makhluk hidup lain secara biologis. Senada dengan pernyataan yang disampaikan salah satu masyarakat dari hasil wawancara dibawah ini.

“Selaras Alam memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa kita bukan sekedar untuk hidup memikirkan kita saja, lingkungan juga memberikan manfaat kepada manusia sehingga kita bisa menyadari bukan hanya manusia saja yang memiliki arti untuk hidup, kita juga harus menghormati keberadaan makhluk lainnya” (Yasnimar, 2024).

Keyakinan tersebut memberikan pemahaman kepada manusia menjadi lebih netral dalam memandang semua makhluk hidup dengan segala kepentingannya, Tentu manusia akan lebih terbuka untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan makhluk hidup lainnya secara serius. Fokus perhatian dan yang harus dipertahankan oleh masyarakat adalah bahwa kehidupan di bumi ini memiliki nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Paradigma ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya karena bernilai pada dirinya sendiri maka kehidupan harus dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan etika yang berfungsi membimbing manusia agar bertindak dengan baik dalam rangka memelihara dan melindungi kehidupan tersebut (Munir, 2023).

2) Melakukan reboisasi dan melestarikan lingkungan

Melakukan reboisasi merupakan bentuk kepedulian serta rasa kasih sayang dari Komunitas Selaras Alam. Berdasarkan hasil penelitian, penanaman pohon kopi di lereng gunung merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan kehidupan yang berkelanjutan, menjaga ekosistem, dan merawat lingkungan dari kerusakan. Upaya reboisasi ini tidak hanya membantu memperbaiki kondisi tanah dan mengurangi erosi, tetapi juga mendukung keanekaragaman hayati. Dengan menanam pohon kopi, lahan yang sebelumnya gersang dapat diubah menjadi area hijau yang produktif. Ini tidak hanya memperkuat struktur tanah tetapi juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Reboisasi yang dilakukan oleh Komunitas Selaras Alam mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan. Mereka menyadari bahwa menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi besar, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dan komunitas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrizal:

“Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, menanam tumbuhan secara rutin juga penting. Ini memastikan bahwa ekosistem tetap seimbang dan mendukung berbagai jenis kehidupan. Menanam tumbuhan juga membantu melestarikan tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menanam berbagai jenis tumbuhan, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang” (Amrizal, 2024).

Melalui aksi nyata ini, mereka memberikan contoh bagaimana kepedulian terhadap alam dapat diwujudkan dalam tindakan konkret yang membawa manfaat jangka panjang. Dengan demikian, penanaman pohon kopi oleh Komunitas Selaras Alam tidak hanya bertujuan untuk merawat lingkungan dari kerusakan, tetapi juga mempersiapkan kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ini adalah bukti bahwa melalui kolaborasi dan komitmen, manusia dapat hidup selaras dengan alam, menjaga ekosistem, dan memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang layak huni untuk semua makhluk hidup.

Selaras Alam juga aktif dalam melestarikan tanaman-tanaman yang rusak. Mereka melakukan penanaman ulang dan perawatan agar tanaman yang telah terancam punah dapat kembali tumbuh subur. Dengan melakukan tindakan tersebut, mereka tidak hanya menyelamatkan keanekaragaman hayati, tetapi juga membantu menjaga ekosistem yang sehat bagi keberlangsungan hidup semua makhluk. Tindakan Komunitas Selaras Alam merupakan contoh nyata dari kepedulian terhadap lingkungan yang dilandasi oleh semangat tolong-menolong. Mereka memahami bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan hidup alam ini. Dengan berkolaborasi dan berbagi, mereka memperkuat komunitas dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi lingkungan dan manusia.

3) Transparansi dan musyawarah perihal lingkungan

Transparansi terhadap persoalan lingkungan menjadi tindakan yang dapat membangkitkan semangat generasi muda dalam menjaga ekosistem lingkungan. Komunitas Selaras Alam ini dibentuk untuk menciptakan pemahaman generasi-generasi selanjutnya dan berusaha melelekan mata untuk peduli terhadap alam, membangun dan mendorong kesadaran generasi muda sebagai untuk generasi berkelanjutan. Ekosistem berkelanjutan ini yang terdiri dari tumbuhan, binatang yang saling terikat satu sama lain dan saling menghidupi satu sama lain. Melakukan transparansi bertujuan untuk saling

mengingatkan perlu untuk terus dilestarikan untuk menumbuhkan sikap peduli, cinta, dan prinsip-prinsip etika lingkungan lingkungan hidup yang menjamin keberlangsungan hidup. Musyawarah yang membahas isu lingkungan merupakan prinsip demokrasi yang terpancar di dalam Komunitas Selaras Alam, bebas dalam mengeluarkan pendapat yang pro akan lingkungan, membantah dan mengasah nalar kritis terhadap kerusakan alam di kemudian akibat ulah tangan manusia ataupun pemerintah yang tidak bertanggung jawab, memberikan transparansi kepada para petani yang bercocok tanam di wilayah Selaras Alam. Dalam kaitan dengan lingkungan hidup, transparansi menjamin bahwa setiap orang dan kelompok masyarakat mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya di bidang lingkungan hidup, berpartisipasi dalam menentukan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang akurat (yang terkait dengan kebijakan publik) di bidang lingkungan hidup. Demikian pula, transparansi menjamin bahwa pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakannya di bidang lingkungan hidup, khususnya kebijakan yang merugikan lingkungan hidup. Bahkan, transparansi menjamin bahwa rakyat mempunyai hak untuk berbeda pendapat dengan pemerintah, dengan menggugat setiap kebijakan yang berdampak merusak dan merugikan lingkungan (Keraf, 2014)

4) Tolong-menolong dalam melestarikan lingkungan

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu harus saling tolong-menolong. Komunitas Selaras Alam menjalankan perilaku terpuji ini dengan sikap membantu dalam pelestarian lingkungan. Mereka tidak hanya membantu satu kelompok manusia saja, tetapi juga merawat lingkungan sehingga dampaknya dirasakan oleh manusia lainnya. Misalnya, dengan menanam pohon di lereng gunung, mereka dapat mencegah terjadinya longsor karena pohon kopi dan tanaman lain yang ditanam mengurangi erosi tanah. Dampak positif dari upaya mereka ini akan dirasakan oleh masyarakat luas. Manusia pasti harus saling membantu karena mereka adalah makhluk sosial. Perilaku terpuji ini dilakukan oleh komunitas Selaras Alam karena mereka ingin membantu pelestarian lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud:

“Selaras Alam berusaha meningkatkan lingkungan untuk generasi berikutnya melalui kerja sama dan gotong royong. Selaras Alam tidak hanya mempengaruhi alam sekitar dengan baik, tetapi juga membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota komunitas dan masyarakat” (Mahmud, 2024)

Sikap saling tolong-menolong ini merupakan pelaksanaan yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Upaya mereka dalam merawat lingkungan juga mencerminkan rasa hormat. Selaras Alam memandang bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya urusan manusia semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi ciptaan Allah SWT. Dengan kesadaran ini, mereka berkomitmen untuk terus berupaya dalam menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Sang Pencipta.

5) Fungsionalisasi Agrowisata

Posisi Selaras Alam terdapat pemandangan yang bagus dan udara yang sejuk, banyak dari organisasi lain yang menjadikan selaras alam sebagai tempat kunjungan atau mengadakan kegiatan *outdoor* seperti kerja kelompok workshop atau kegiatan lainnya yang mendukung kreativitas serta produktivitas. Tidak hanya organisasi saja namun, ada juga keluarga yang menjadikan selaras alam menjadi pilihan tempat destinasi wisata. Dengan lingkungan yang terjaga, tempat ini cocok untuk anak-anak bermain sambil belajar tentang alam, sementara orangtua dapat menikmati waktu santai nya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Litafsir Datuak nan Panjang:

“Kita akan berupaya untuk menjaga kualitas lingkungan selaras alam, supaya kedepannya tempat ini akan semakin ramai sehingga menjadi motivasi bagi pengunjung untuk hidup dalam menegakkan etika lingkungan yang baik”(Litafsir, 2024).

Pengurus Selaras Alam sangat memperhatikan kualitas lingkungan dan berusaha keras untuk menjaga dan meningkatkan keasrian dan kebersihan lingkungan. Dengan memperhatikan setiap aspek lingkungan, mereka berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik bagi pengunjung. Dengan tindakan ini, selaras Alam memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata menarik. Tempat ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan, termasuk tumbuhan yang menarik dan keindahan alam yang dijaga dengan baik. Pengurus Selaras Alam terus berkomitmen untuk meningkatkan potensi ini agar lebih banyak orang datang dan memiliki pengalaman yang tak terlupakan.

c. Evaluasi Program Kegiatan Selaras Alam

1) Meningkatkan Sumber Daya Pengelola Komunitas Selaras Alam

Menciptakan pola pikir yang meyakini bahwa lingkungan hidup harus dijaga dengan baik untuk keberlangsungan hidup manusia merupakan pembelajaran yang harus digaungkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud:

”Kita melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Maka kita harus terus mencari cara baru sebagai bentuk evaluasi untuk mencapai tujuan menjaga kelestarian alam dengan lebih efisien melalui berbagai program dan inisiatif.” (Mahmud, 2024)

Kurangnya sumber daya pengelola banyak mengakibatkan lambatnya pergerakan Selaras Alam untuk menjangkau kesejahteraan, seperti kurangnya guru ahli dalam bidang lingkungan untuk memberikan edukasi lebih signifikan kepada masyarakat maupun generasi muda agar dapat memahami lingkungan lebih baik. Kekurangan ini juga menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang ahli yang mampu menyelidiki masalah lingkungan dan menemukan cara baru untuk menyelesaikannya. Proyek pelestarian lingkungan sering terhambat dan tidak mencapai tujuan mereka karena kekurangan tenaga kerja. Misalnya, konservasi keanekaragaman hayati mungkin gagal jika tidak ada ahli ekologi yang mampu membuat dan menerapkan strategi konservasi yang berhasil. Selain itu, kekurangan tenaga kerja menyebabkan penegakan hukum lingkungan menjadi lebih lambat karena hanya ada beberapa petugas pengawasan yang dapat melacak dan menindak pelanggaran lingkungan dengan cepat dan tegas. Ini mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali yang terus berlanjut, yang merusak ekosistem dan mengancam keseimbangan alam.

2) Perlunya tindakan inovatif dalam pelestarian lingkungan

Kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan prinsip etika lingkungan tentu belum lengkap. Komunitas Selaras alam terus belajar bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan selama upaya ini. Setiap program dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan efeknya memenuhi harapan. Selain itu, evaluasi ini membantu mereka menemukan area yang perlu diperhatikan lebih lanjut dan menyesuaikan rencana mereka. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suardi Mahmud:

”Kedepan nya kita akan mencoba untuk mengembangkan pelatihan dan kegiatan langsung lebih luas lagi dan lebih global, supaya banyak orang yang tergerak untuk tertarik dalam menjaga kelestarian alam semesta.” (Mahmud, 2024)

Untuk menangani masalah lingkungan, peningkatan daya kreativitas serta inovatif merupakan langkah yang harus dicoba demi mencapai hasil yang diinginkan dalam upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, diperlukan pemahaman yang mendalam dan partisipasi aktif dari masyarakat. kampanye lingkungan dapat membantu orang lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan menghentikan perbuatan yang dapat merusak ekosistem alam. Misalnya, dampak buruk dari eksploitasi terhadap lingkungan dapat diketahui melalui seminar, workshop, dan kegiatan lapangan. Kampanye di media sosial dan program sekolah juga dapat dilakukan sebagai bentuk keseimbangan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

3) Konsisten dalam penerapan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari

Dari prinsip etika lingkungan yang diterapkan oleh selaras alam merupakan hasil dari pemahaman yang didapat dari kegiatan yang dilakukan oleh Selaras Alam, dari hasil analisis penulis mendapatkan bahwa kesadaran yang terdapat dari komunitas alam dalam menjaga etika dan penerapannya, namun kesadaran itu masih berlaku di dalam komunitas itu saja, harapan nya pemahaman untuk menjaga sistem keberlangsungan makhluk hidup lain dapat diamalkan dalam keluarga atau saudara para pengurus pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrizal:

Terkadang masyarakat yang ikut bekerja menjaga kelestarian lingkungan di Selaras Alam ketika sudah diluar banyak yang lupa untuk menjaga perbuatan untuk menghormati keberadaan alam, seperti membuang sampah sembarangan dan tidak peduli dengan dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap lingkungan (Amrizal, 2024).

Komunitas Selaras Alam terus berkomitmen pada etika lingkungan meskipun menghadapi banyak tantangan. Mereka percaya bahwa mereka dapat membawa perubahan positif yang signifikan dengan bekerja keras dan bekerja sama. Setiap langkah yang mereka ambil, baik skala kecil maupun besar, untuk mencapai tujuan menjaga kelestarian alam menunjukkan komitmen mereka, penting juga untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Komunitas seperti Selaras Alam bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat. Dengan menunjukkan hasil nyata dari upaya pelestarian lingkungan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mengikuti prinsip etika lingkungan hidup yang menjadi sikap untuk menyelamatkan

ekosistem yang berkelanjutan. Untuk itu, Komunitas Selaras Alam akan lebih meningkatkan dorongan dan mengevaluasi setiap kekurangan demi terwujudnya kehidupan yang selaras dengan alam.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan prinsip etika lingkungan di komunitas selaras alam serta penerapannya, terdapat empat prinsip etika lingkungan di Selaras Alam yaitu, prinsip ibadah, prinsip sikap saling tolong-menolong, prinsip menjaga lingkungan hidup, prinsip menjaga ekosistem. Dalam konteks penerapannya selaras alam mencoba membangun kerja sama dengan pemerintah, melakukan kolaborasi dengan komunitas lingkungan lainnya, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup, melakukan perawatan tanaman yang rusak, melakukan reboisasi. Penerapan tersebut merupakan langkah konsisten selaras alam untuk menyuarakan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian selaras alam menjadi komunitas lingkungan yang melakukan inovasi untuk menjaga lingkungan dan membangkitkan kesadaran setiap elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup secara kolektif.

REFERENSI

- A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta, n.d.
- Aini, Nafi'ah. "Khalifah Dengan Kerusakan Alam Perspektif Al- Qur ' an." *Journal Of Qur'an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 4.
- Asroni, Ahmad. "Etika Lingkungan Dalam Prespektif Islam." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 55.
- Asroni, Ahmad. "Etika Lingkungan Dalam Prespektif Islam," 2022.
- Djazuli, Saefudin. "Islamic Concept About Environemantal Conservation Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup," n.d.
- Dr. A Sonny Keraf. *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Edited by Sunibyo. Sleman, 2014.
- Gufron, Uup, and Radea Yuli A. Hambali. "Manusia, Alam Dan Tuhan Dalam Ekosufisme Al-Ghazali." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 7, no. 1 (2022): 93.
- Hipzon. "Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam (Studi Di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Iswanto, Agus. "Relasi Manusia Dengan Lingkungan Dalam Al-Qur'an Upaya Membangun Eco-Theology." *Suhuf* 6, no. 1 (2013): 12. <https://doi.org/10.22548/shf.v6i1.32>.
- Mahbub, Muhammad Dzaky Aziz. "Ekoteologi Dalam Al-Qur'an (Relasi Antara Manusia Dan Alam)." *UIN Sunan Ampel*. UIN Sunan Ampel, 2019.
- Mardiyah, Watsiqotul, S. Sunardi, and Leo Agung. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi: Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam." *Jurnal Penelitian*, 2018. <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523>.
- Masruri, Ulin Niam. "Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Sunnah." *Jurnal At-Taqaddum* 6, no. 2 (2014): 411–28.
- Miskahuddin. "Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Alquran" 16, no. 1 (2019): 9–15.
- Mulyani, Alya Putri, and Adi Firmansyah. "Etika Lingkungan Hidup Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan(Kasus Kelompok Tani Patra Rangga, Kabupaten Subang)." *Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan (CARE)* 5, no. 1 (2020): 29.
- Munir, M. Ied Al. "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023): 19. <https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>.
- Mutakin, Awan. "Apa Lingkungan Itu?" *Geoarea* 1, no. 2 (2018): 65.
- Nafi, Muhammad Nur Alfian. *Prinsip Etika Lingkungan Dan Relasi Manusia Dengan Alam Pada Film L'or Bleu Karya Sam Toppan*. Tesis, 2018.
- Nur Wahib. "Relasi Manusia Dan Alam (Studi Kasus Dusun Candi Promasan Kelurahan Ngeresepbalong Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)." Walisongo Semarang, 2023.
- Prayetno, Eko. "Kajian Al-Qur'an Dan Sains Tentang Kerusakan Lingkungan." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 12, no. 1 (2018): 119. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2927>.

- Rahmat Ilyas. "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Persepektif Isalm." *Mawa'izh* 1, no. 7 (2016): 171.
- Sukmawan, Sony, and M. Andhy Nurmansyah. "Etika Lingkungan Dalam Folklor Masyarakat Desa Tengger." *Literasi* 2, no. 1 (2012): 88–95.
- Syahputra, Heru. "Manusia Dalam Pandangan Filsafat." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 2, no. 14 (2020). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v2i1.7601>.
- Taufiq, Ahmad. "Upaya Pemeliharaan Lingkungan Oleh Masyarakat Di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang." *Jurnal Geografi Gea* 14, no. 2 (2016): 124–34. <https://doi.org/10.17509/gea.v14i2.3402>.
- Yufitri, Sundari. *Konsep Keseimbangan Ekosistem Dari Perspektif Al-Qur'an (Studi Gambaran Ekosistem Surga Dalam Al-Qur'an)*, 2021.